

विपिन बिहारी के उपन्यासों में चित्रित दलित जीवन

कोमल अरविंद फटांगरे

शोधार्थी, हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: komal.phatangare@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 18 January, 2024 | Published: 19 January, 2024

हिंदी दलित उपन्यास का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। इससे अनेक अनद्वेष एवं अद्वेषित विषय उजागर हो रहे हैं। नये उपन्यासकार नये संदर्भों को रूपायित कर रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में उपन्यासकारों में विपिन बिहारी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। झारखंड के देहाती परिवेश में बसे और बेहद ईमानदारी, लगन से साहित्य सृजन करनेवाले विपिन बिहारी जी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। उनके द्वारा लिखे 'एक स्वप्नदर्शी की मौत', 'धन-धरती', 'हमलावार', 'अपने भी', 'इस आषाढ में' तथा 'मरोड़' आदि उपन्यास प्रकाशित हैं।

विपिन बिहारी जी का 'धन धरती' उपन्यास में दलित समाज की चेतनशीलता, सक्रियता, संघर्ष और बदलता परिवेश का यथार्थ चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में दलितों की दुरावस्था का चित्रण करना तथा दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं बल्कि दलितों में चेतना जागृत करना है। यह उपन्यास दलित समाज और उसकी समस्याओं को पर रोशनी डालता है। इस उपन्यास में एक ऐसे दलित चरित्र का चित्रण किया है, जो पढ़-लिखकर समाज में कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसकी राह में अनेक कांटे बिछाए जाते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में सवर्ण और दलित समुदाय अपने अपने लाभ के लिए संघर्षरत हैं। रामनाथ मिश्रा, नन्हक सिंह, सदा सिंह, दीदयाल पांडे, समर सिंह, हाकिम सिंह, उम्मेद सिंह आदि सवर्ण पात्र हैं। दूसरी ओर टीका गुरुजी, जदूनंदन, रामफल, अमरजीत, राहुल प्यारे, सकींदर, एच.एल. दुसाध आदि दलित पात्र हैं। सवर्ण अपनी अपनी जातीय परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं। स्कूल में रामनाथ मिश्रा जैसे सवर्ण अध्यापक हैं, उससे घृणा करते हैं। उसे स्कूल से भगाना चाहते हैं। उसकी बात बात पर टीका को पीटते हैं। उसे स्कूल से भगाते हैं। जब टीका अपने पिता सनिचर के साथ स्कूल में जाता है तब रामनाथ मिश्रा उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं- "का रे, पढ़वे करेगा?" और सवर्ण बच्चे एक स्वर से चिल्ला पढ़ते हैं- "गुरुजी कहाँ बैठेगा इ टिकवा, हम सब नहीं बैठने देंगे साथ में। हम

इससे छुआ जाएंगे, घर जाके नहाना पड़ेगा।”^३ इन अपमानों को टीका सहज रूप से पचा लेते हैं। इन सारी विपरीत स्थिति के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह सब कुछ सहन करता जाता है। आखिर पढाई खत्म होने के बाद गाँव के पास ही स्कूल में नौकरी मिल जाती है। किसी दलित बच्चे को पढ़ने में मुसीबतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए वह अधिकाधिक दलित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। टीका की धारणा है सवर्ण की तुलना दलित की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि मुकाबला कर सके। वास्तव में दलित समुदाय आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों तक से पिछड़ा है। इसका कारण गरीबी और बेरोजगारी तो है ही, साथ ही उनकी शिक्षा के प्रति भी है।

‘धरती-धन’ उपन्यास में आरक्षण को लेकर लंबी बहस कराई गई है। मंत्री गजानंद त्रिपाठी आरक्षण की धारणा को समाप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं- “पहला ये कि रिज़र्वेशन की धारणा को खत्म कर दूंगा। रिज़र्वेशन होते हुए भी दलितों को नौकरियाँ नहीं मिल पाएगी। संविधान व्यर्थ साबित होगा। वे रिज़र्वेशन-रिज़र्वेशन चिल्लाते रह जाएंगे। जब हमारे पास नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी, तब देंगे क्या?”^३ प्रस्तुत उपन्यास का केंद्रीय कथ्य है- वर्ग-संघर्ष। गाँव के दलित समाज आजीविका के साधनों पर समान अधिकार चाहते हैं। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से दलित समाज को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक किया है। इस उपन्यास में डॉ. अंबेडकर के अस्पृश्यता उन्मूलन और कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष को एक साथ रखकर यह मंतव्य प्रस्तुत किया है कि दलितों की स्थिति सिर्फ अस्पृश्यता उन्मूलन से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति है। इस उपन्यास के माध्यम से शिक्षा, संगठन तथा संघर्ष का संदेश दिया है।

‘मरोड़’ उपन्यास में सवर्ण और दलित समाज के भेद को समाप्त करने का प्रयास है। इस उपन्यास में समाज में व्याप्त ऊँच-नीचता, असमानता, जातीय भेदाभेद की मानसिकता को अनेक तरीके से अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत उपन्यास की नायिका अंबरा ब्राम्हण परिवार से है। उसके पिता सिद्धि शर्मा थानेदार हैं। समाज में उनका एक रुतबा है। इनके पड़ोस में कपिलदेव और चिंता देवी का परिवार है, जो दलित है। इनके पास धन दौलत और मान सम्मान सब कुछ है। दोनों परिवारों में आना-जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच अंबरा और प्रणव के बीच प्रेम अंकुरित होता है। प्रणव दलित होने के बावजूद अंबरा उसे पति के रूप में अपनाती है, परंतु सास ससुर के रूप में प्रणव के माता-पिता को अपनाने में संकोच होता है। पढाई के नाम पर प्रणव को शहर में रहने के लिए दबाव डालती है। अंबरा को समाज में मान-सम्मान, रुतबा और दौलत चाहिए जिसके लिए वह दलालों के माध्यम से उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता वैभव तिवारी के साथ हम-बिस्तर तक हो जाती है। अपने शरीर को पुरुषों के हवाले करके वह सत्ता के गलियारे में अपनी पहुँच बना लेती है। अब अंबरा के पास पैसा है, बंगला है, शोहरत है और समाज में प्रतिष्ठा भी। प्रस्तुत उपन्यास में अंबरा के माध्यम से जातीय दंभ को उजागर किया है। अंबरा स्वयं को सवर्ण अर्थात् उच्च मानती हुई कहती है- “मैंने प्रेम किया है और प्रेम ही मेरा जीवन है। यदि ऐसा हुआ तो देख लेना तुम भी। असल बामनी हूँ। मैं मर सकती हूँ, लेकिन अपने वादे से तनिक भी पीछे नहीं हटूँगी।”^४ वास्तव में यदि कोई गैर-दलित लड़की किसी दलित लड़के से प्रेम विवाह करती है तो क्या वह जातीय घमंड को छोड़ पाती है? साथ ही दलित लड़का अपने दलितत्व को छोड़ पाता है? यही इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। समय के अनुसार बदलाव को स्वीकार करनेवाले सिद्धि शर्मा सोचते हैं कि आज समय बदल चुका है। सवर्ण और दलित में कोई अंतर या भेदभाव नहीं कराया जा सकता। वे एक जगह कहते हैं- “इस संसार में न कोई शूद्र है, न कोई ब्राम्हण,

मनुष्य सिर्फ मनुष्य है। जात-वर्ग एक वर्चस्ववादी सोच है, प्रभुत्ववादी सोच है और हम जैसों का षडयंत्र भी।”^५ अंबरा महत्वकांक्षी महिला है, जो देह को माध्यम बनाकर भौतिक सुख सुविधा जुटाती है। साथ ही प्रणव को एहसास भी दिलाती है कि जातीय व्यवस्था में प्रणव का स्थान निम्न है और मानो दलित से ब्याह कर उस पर उपकार कर रही है। प्रणव से वह कहती है- “एक्चुअली में तुम हो क्या? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप के पास दौलत है, इसके बावजूद भी वे समाज में कहाँ खड़े हैं, बता सकते हो? यहाँ धन दौलत के मायने नहीं है, बल्कि तुम किस जात के हो, यह मायने रखता है। अभी भी तुम जात के मामले में हाशिये पर खड़े हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ऊँची जात नहीं है, तो कुछ नहीं जात सर्वोपरि है। मैं बामनी होकर तुम्हारे साथ लगी, तुम्हारा माँ बढाया। तुम एक बामनी के मर्द हुए।..... तुम तो फायदे में रहे कि एक बामनी के साथ सोते हो और क्या चाहिए तुम्हें?”^६ प्रस्तुत उपन्यास में उन्मुक्त सेक्स संबंध, राजनीतिक महत्वकांक्षा, अमीरी की चाहत और एकल परिवार अवधारणा का चित्रण मिलता है। संपूर्ण उपन्यास में सहमति और असहमति का द्वंद्व चलता रहता है। इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता है कि इस उपन्यास में जाति की मिली-जुली बुनावट, कड़वी सच्चाई और जातीय दंभ को यथार्थता से प्रकट किया है।

‘हमलावर’ उपन्यास अंबेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। प्रस्तुत उपन्यास में दलित चेतना प्रकट हुई है। दलितों को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया है। लेखक बार-बार दलितों को इतिहास याद दिलाता है और उनमें चेतना, आत्मसम्मान जागृत करता है। प्रस्तुत उपन्यास सदिसोपुर गाँव के दुसाध चमटोले, नथुन पासवान हैं। उनका बेटा भजन है। नथुन पासवान शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझते हैं। पिता होने के नाते अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना की इच्छा रखते हैं। वे अपने बेटे भजन को एम.ए. (इतिहास) तक पढाकर गाँव में उसका नाम ऊँचा करते हैं। वे चाहते हैं कि दलितों को पढ-लिखकर बाबासाहब अंबेडकर के सपने को साकार करना चाहिए। वास्तव में आज भी शिक्षा और शिक्षा संस्थाएँ उच्चवर्ग के हाथों में हैं। दलितों को पढ-लिखकर उसमें भागीदारी हासिल करनी चाहिए। शिक्षा के साथ लेखक ने अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। उपन्यास में दलित स्त्रियों के दोहरे शोषण का चित्रण हुआ है। दलित स्त्री को परिवार कि आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है साथ ही उच्चवर्ग द्वारा अन्याय अत्याचार को भी सहना पड़ता है। ‘हमलावर’ उपन्यास में जगदीश बाबू अपने बंधुआ मजदूर की पत्नी को काम पर बुलाने के लिए जाता है। काम अर्थात् खेत में काम करने के साथ-साथ जगदीश बाबू को खुश रखना है। दलित स्त्री को मजबूरी में खेत मालिकों के साथ हम-बिस्तर होना पड़ता है। “काम पर बसिआनहीं आई तो जगदीश बाबू स्वयं बुलाने गए थे उसे, कुछ भी कर लो तुम, तुम्हें काम पर आना ही पड़ेगा। और देख लो काम से तुम्हारा ही भला होगा। मैं खुश रहूँगा तो दुनिया खुश रहेगी तुम पर, यही मालिकों का दस्तूर है। कहीं भी कमाने जाओ, तुम्हें कोई भी संतत में नहीं रहने देगा। यदि कोई ऐसा मिलता है तो रामप्रिता चला जाए.....राम पिरता को तो ढो ही रहा हूँ तुम्हें ढोऊँगा तो मर नहीं जाऊँगा।”^७ वास्तव में शारीरिक शोषण तो दलित स्त्रियों के लिए आम बात है। इक्कीसवीं सदी में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधा मिलकर काम कर रही हैं परंतु दलित स्त्रियों के स्थिति में कोई परिवर्तन आया हुआ नजर नहीं आता है। वास्तव में दलित समाज का विकास नारी उत्थान एवं विकास के बिना संभव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में दलित वर्ग की समस्याओं को इस उपन्यास में वाणी दी है।

विपिन बिहारी के उपन्यासों में दलित जीवन का विविध कोनों से अंकन हुआ है। इनमें एक ओर दलितों के शोषण का यथार्थ चित्रण है तो दूसरी ओर उसके विरुद्ध दलितों में पनप रहे आक्रोश एवं विद्रोह का चित्रण है। इन उपन्यासों में

अभिव्यक्त दलित चेतना डॉ. बाबासाहब अंबेडकर के 'पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो' पर आधारित है। इन सभी उपन्यासों के पात्र अपने मौलिक अधिकारों के प्रति संघर्षरत हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुता तथा न्याय के लिए संघर्षरत हैं। इन उपन्यासों में परंपरागत मूल्यों का नकार, जातिवाद का विरोध प्रमुखता से दिखाई देता है। विपिन बिहारी के उपन्यास अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है। दलितों को मुख्यधारा में लाने के लिए ही उन्होंने साहित्य में स्थान दिलाने का प्रयास किया है।

संदर्भ सूची

१. विपिन बिहारी, धन धरती, पृ. 14
२. विपिन बिहारी, धन धरती, पृ. 14
३. विपिन बिहारी, धन धरती, पृ. 134
४. विपिन बिहारी, मरोड, पृ. 07
५. विपिन बिहारी, मरोड, पृ. 14
६. विपिन बिहारी, मरोड, पृ. 08
७. विपिन बिहारी, हमलावार, पृ. 21